

Musicoterapia colaborativa: processos terapêuticos interdisciplinares com fisioterapia no contexto da paralisia cerebral

Rômulo Moraes Ramalho¹

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17777252*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: O presente trabalho apresenta um projeto de pesquisa que avaliará a eficácia da intervenção interdisciplinar combinando musicoterapia e fisioterapia em crianças com paralisia cerebral, visando resultados motores, cognitivos, sociais e psicoemocionais. A pesquisa inclui revisão de literatura, levantamento de práticas clínicas e desenvolvimento de protocolo de intervenção integrado, seguido de ensaio clínico randomizado comparando grupos de musicoterapia isolada, fisioterapia isolada e abordagem combinada. Espera-se que a intervenção interdisciplinar promova melhorias mais amplas na função motora, qualidade de vida e desenvolvimento socioemocional, fornecendo evidências científicas robustas para fundamentar práticas clínicas integradas em musicoterapia e fisioterapia.

Palavras-chave: Musicoterapia. Fisioterapia. Paralisia Cerebral. Intervenção Interdisciplinar. Desenvolvimento Infantil.

Interdisciplinary music therapy and physiotherapy intervention in children with cerebral palsy

Abstract: This paper presents a research project that will evaluate the effectiveness of an interdisciplinary intervention combining music therapy and physiotherapy in children with cerebral palsy, targeting motor, cognitive, social, and psychoemotional outcomes. The study includes a literature review, a survey of clinical practices, and the development of an integrated intervention protocol, followed by a randomized clinical trial comparing groups receiving music therapy alone, physiotherapy alone, and the combined approach. The interdisciplinary intervention is expected to promote broader improvements in motor function, quality of life, and socioemotional development, providing robust scientific evidence to support integrated clinical practices in music therapy and physiotherapy.

Keywords: Music Therapy. Physiotherapy. Cerebral Palsy. Interdisciplinary Intervention. Child Development.

Introdução

O presente projeto de pesquisa propõe uma abordagem de intervenção interdisciplinar fundamentada nos campos da Musicoterapia e da Fisioterapia. Busca-se

¹ Doutorando em música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, mt.romullomoraes@gmail.com.

Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

desenvolver e aplicar metodologias e técnicas integradas em intervenções com crianças com paralisia cerebral, estabelecendo objetivos terapêuticos voltados às diferentes dimensões que compõem a integralidade do ser: motora, social, cognitiva e psicoemocional. Assim, este projeto parte do pressuposto de compreender o sujeito de forma integral nos processos terapêuticos, para além do paradigma do modelo biomédico tradicional, frequentemente restrito aos aspectos motores, neurológicos e/ou comportamentais.

Tal proposta decorre da necessidade de produzir evidências científicas, por meio de pesquisa, acerca de uma prática clínica emergente. Desde o início da Musicoterapia nos moldes em que é conhecida atualmente, a partir de modelos pioneiros, diversas novas práticas têm surgido com o objetivo de acompanhar as demandas que emergem ao longo do tempo (MCFERRAN, 2023). Trata-se de uma área em constante expansão, na qual é possível observar o desenvolvimento crescente de modelos e abordagens que buscam responder a tais necessidades.

Entre essas novas práticas, destaca-se o trabalho colaborativo em processos terapêuticos interdisciplinares entre musicoterapeutas e fisioterapeutas. No entanto, essa forma de atuação ainda carece de uma base teórica sólida na literatura, uma vez que são poucos os estudos que investigam diretamente tais processos. Além disso, observa-se a inexistência de consenso entre as áreas da Musicoterapia e da Fisioterapia quanto à caracterização dessa prática. Os estudos disponíveis revelam grande diversidade de percepções, sendo possível encontrar autores que a definem como modelo, enquanto outros a classificam como abordagem. Também não há padronização referente ao uso de técnicas, modelos de orientação, protocolos de intervenção, seleção da população atendida, aspectos de supervisão clínica ou elementos relacionados à relação terapêutica e aos processos de transferência em uma configuração triádica de cuidado.

Grande parte das publicações que abordam especificamente os processos terapêuticos interdisciplinares entre Musicoterapia e Fisioterapia apresenta-se na forma de estudos ou relatos de casos. Observa-se, nesses trabalhos, uma ampla variedade de contextos nas quais esse tipo de intervenção é aplicado, tais como Síndrome de Rett, reabilitação pediátrica, acidente vascular cerebral crônico, deficiências de equilíbrio e coordenação decorrentes de necrose por radiação, bem como efeitos na doença de Parkinson. Além disso, a faixa etária contemplada por essas intervenções é bastante diversa, abrangendo desde crianças até idosos (AYMOND; SANDERS, 2018; GOMES, 2020;

HALE; SLEMMONS, 2019; HEMMESCH; KUNZ, 2020; LOTAN; ELEFANT, 2006; RONNING; SMITH, 2020; STEIN; BERGH, 2019).

Embora o modelo de Musicoterapia Neurológica seja predominante em boa parte desses estudos, observa-se grande variação quanto à utilização de modelos de orientação e às técnicas empregadas. Alguns trabalhos não especificam um modelo único, mas apresentam intervenções baseadas em múltiplos modelos, incluindo Musicoterapia Criativa, Neurológica e Comportamental. Muitos desses estudos reportam objetivos voltados a aspectos neuromotores e seus respectivos desfechos positivos, entretanto, também é possível encontrar intervenções que abrangem objetivos sociais, comunicativos e emocionais (GOMES, 2020).

Santos (2013) relata a partir de um estudo de caso que a música exerce efeitos favoráveis sobre a reabilitação neurológica em crianças com paralisia cerebral. Foram encontrados efeitos diversos da música sobre o Sistema Nervoso Central tais como, a diminuição da ansiedade, melhora do relacionamento fisioterapeuta-paciente, maior interação do paciente ao tratamento, melhora na conquista dos objetivos terapêuticos, melhora na aprendizagem de tarefas e na fala do paciente (SANTOS et al., 2013).

Uma revisão sistemática incluiu ensaios clínicos que relataram os resultados obtidos em termos de função motora por meio da combinação de Fisioterapia e Musicoterapia. A meta-análise demonstrou que essa abordagem integrada pode ser eficaz em indivíduos com paralisia cerebral, promovendo melhorias gerais na função motora e facilitando a execução de movimentos voluntários. Entretanto, a revisão destacou a necessidade de futuros ensaios clínicos com amostras maiores e maior homogeneidade quanto aos tipos de paralisia cerebral, dispositivos utilizados e protocolos de intervenção em Musicoterapia e Fisioterapia, assim como a padronização dos critérios para mensuração da função motora (VINOLO-GIL et al., 2021).

Um estudo de caso realizado em 2006 apontou que, durante a intervenção individual, o musicoterapeuta encontrava grande dificuldade em proporcionar Musicoterapia, pois a criança permanecia constantemente ocupada em manter a posição corporal, o que impedia sua participação livre em atividades musicais. Assim, tornou-se evidente que, para que a criança pudesse concentrar-se, comunicar-se, expressar-se emocionalmente e reduzir movimentos estereotipados das mãos, era necessário o apoio físico. Em consequência, um fisioterapeuta foi incluído no processo terapêutico,

evidenciando a importância de uma abordagem conjunta e interdisciplinar (LOTAN; ELEFANT, 2006).

Considerando os achados dessa prática, bem como o potencial da Musicoterapia em otimizar a qualidade de vida e promover a saúde e o bem-estar nas dimensões física, social, comunicativa, emocional, intelectual e espiritual (WFMT, 2011), torna-se clara a necessidade de aprofundar a investigação sobre intervenções terapêuticas integradas em crianças com paralisia cerebral.

Diante disso, a questão de pesquisa que norteia esta pesquisa é: A musicoterapia combinada com a fisioterapia proporciona melhores resultados nos aspectos motores, cognitivos, sociais e psicoemocionais em crianças com paralisia cerebral em comparação aos atendimentos individuais de musicoterapia ou fisioterapia?

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar se a combinação da musicoterapia com a fisioterapia promove melhores resultados nos aspectos motores, cognitivos, sociais e psicoemocionais de crianças com paralisia cerebral, em comparação às intervenções realizadas de forma individual. Os respectivos objetivos específicos são: realizar uma revisão de literatura, caracterizar como musicoterapeutas que atuam com fisioterapeutas descrevem, conceituam e organizam as práticas interdisciplinares entre musicoterapia e fisioterapia, Identificar os modelos, métodos, técnicas e formas de colaboração utilizados nessas práticas interdisciplinares (incluindo supervisão, planejamento, tomadas de decisão, etc), sistematizar os elementos essenciais das práticas identificadas para subsidiar a construção de um protocolo de intervenção combinada entre musicoterapia e fisioterapia, bem como, elaborar um protocolo de intervenção interdisciplinar a ser utilizado em um futuro ensaio clínico randomizado.

Metodologia

Esta pesquisa adotará uma abordagem mista, composta por uma etapa qualitativa inicial e, posteriormente, um ensaio clínico randomizado. Essa estrutura metodológica permitirá compreender em profundidade as práticas interdisciplinares entre musicoterapia e fisioterapia, para então desenvolver e testar um protocolo de intervenção combinada. Na primeira fase, será aplicado um questionário qualitativo a musicoterapeutas que atuam em processos terapêuticos interdisciplinares com fisioterapeutas no contexto da paralisia cerebral ou condições semelhantes. O objetivo é compreender como essas práticas são caracterizadas, organizadas e justificadas na

clínica. As respostas serão analisadas por meio de análise de conteúdo temática, com o objetivo de identificar padrões, modelos de atuação, estratégias colaborativas e elementos essenciais para a construção de um protocolo integrado de intervenção.

Com base nos achados da etapa qualitativa, será elaborado um protocolo de intervenção interdisciplinar entre musicoterapia e fisioterapia. Esse protocolo descreverá objetivos terapêuticos, métodos, técnicas, estratégias de colaboração profissional, frequência das sessões e formas de avaliação. Sempre que possível, o protocolo poderá ser submetido à validação por especialistas (musicoterapeutas e fisioterapeutas com experiência em paralisia cerebral), garantindo aplicabilidade clínica e coerência teórica.

Na etapa seguinte, será realizado um ensaio clínico randomizado para comparar a eficácia do protocolo interdisciplinar com intervenções isoladas. A amostra será composta por crianças com paralisia cerebral (ou condições similares), distribuídas aleatoriamente em três grupos de intervenção:

1. Grupo Musicoterapia (MT) – intervenção exclusivamente de musicoterapia;
2. Grupo Fisioterapia (FT) – intervenção exclusivamente de fisioterapia;
3. Grupo Interdisciplinar (MT + FT) – intervenção combinada musicoterapia-fisioterapia conforme protocolo desenvolvido.

Fig. 1. Grupos de intervenção no Ensaio Clínico Randomizado.

Serão utilizados instrumentos padronizados de avaliação para mensurar os efeitos das intervenções sobre o desenvolvimento motor e o desenvolvimento social/emocional. As avaliações ocorrerão em momentos pré e pós-intervenção (e, se possível, em seguimento). Os dados quantitativos serão analisados estatisticamente para verificar diferenças intra e intergrupos. Os instrumentos a serem utilizados serão o GMFM (Gross Motor Function Measure) (RUSSELL et al., 2002), que permite avaliar de forma objetiva o impacto das intervenções nas habilidades motoras, comparando os grupos de musicoterapia, fisioterapia e abordagem interdisciplinar e o 2. PedsQL 3.0 Cerebral Palsy

Module (PedsQL CP) (VARNI et al., 2006) para a qualidade de vida e o SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire (Questionário de Capacidades e Dificuldades) (GOODMAN, 1997) que permite mensurar o efeito das intervenções sobre participação, bem-estar e desenvolvimento emocional e social das crianças, fornecendo indicadores psicometricamente consistentes para comparação entre grupos.

Resultados Esperados

Espera-se que a combinação de musicoterapia e fisioterapia proporcione benefícios mais amplos e significativos do que as intervenções isoladas, tanto na função motora quanto no bem-estar emocional e social de crianças com paralisia cerebral ou condições similares. No aspecto motor, os ganhos deverão ser observados nas cinco dimensões do GMFM, refletindo melhorias na capacidade de realizar movimentos funcionais em diferentes posturas e atividades. No plano socioemocional, o PedsQL CP permitirá mensurar avanços na qualidade de vida e o SDQ no desenvolvimento emocional, social e participação em atividades diárias, demonstrando o impacto positivo da atuação interdisciplinar.

Além disso, a análise das práticas interdisciplinares identificadas na etapa qualitativa fornecerá subsídios para a elaboração de um protocolo estruturado de intervenção combinada, com métodos, técnicas e estratégias colaborativas validadas para aplicação clínica. Espera-se que o estudo gere evidências científicas sobre a eficácia de processos terapêuticos interdisciplinares em musicoterapia, contribuindo para consolidar essa abordagem como prática clínica fundamentada, capaz de atender às necessidades motoras, cognitivas, sociais e psicoemocionais das crianças.

Referências

AYMOND, Matthew; SANDERS, Michelle. Collaboration of Music Therapy and Physical Therapy: A Case Study for Treatment of a Patient with Chronic Stroke. *Physical Therapy Scholarly Projects*, n. 652, 2018. Disponível em: <https://commons.und.edu/pt-grad/652>. Acesso em: 10 set. 2025.

GOODMAN, R. The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 38, n. 5, p. 581–586, jul. 1997. DOI: 10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x.

GOMES, Maria Luísa Santos Toledo. Musicoterapia em neuroreabilitação pediátrica: abordagem coterapêutica com fisioterapia. 2020. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11067/5004>. Acesso em: 16 set. 2025.

HALE, Micah; SLEMMONS, Paige. Collaboration of Music and Physical Therapy: A Case Study for Treatment of Balance and Coordination Impairments Following Radiation Necrosis. *Physical Therapy Scholarly Projects*, n. 676, 2019. Disponível em: <https://commons.und.edu/pt-grad/676>. Acesso em: 10 set. 2025.

HEMMESCH, Kaci; KUNZ, Taylor. The Collaboration of Music Therapy and Physical Therapy: A Case Study for Rehabilitation Treatment of a Patient with Chronic Stroke. *Physical Therapy Scholarly Projects*, n. 703, 2020. Disponível em: <https://commons.und.edu/pt-grad/703>. Acesso em: 10 set. 2025.

LOTAN, Meir; ELEFANT, Cochavit. Physiotherapy and music therapy for a girl with Rett Syndrome, a dual treatment approach. *Kasusrapport, Fysioterapeuten*, n. 2, p. 1-4, 2006.

MCFERRAN-SKEWES, K.; CHAN, V.; TAGUE, D.; STACHYRA, K.; MERCADAL-BROTONS, M. A comprehensive review classifying contemporary global practices in music therapy. *Music Therapy Today*, v. 18, n. 1, p. 114–115, 2023. Disponível em: <https://www.musictherapyworld.net>. Acesso em: 10 set. 2025.

RONNING, Jamie; SMITH, Kayla. Physical Therapy and Music Therapy Collaboration for the Treatment of Chronic Stroke: A Case Study. *Physical Therapy Scholarly Projects*, n. 691, 2020. Disponível em: <https://commons.und.edu/pt-grad/691>. Acesso em: 10 set. 2025.

RUSSELL, Dianne J.; ROSENBAUM, Peter L.; WRIGHT, Marilyn; AVERY, Lisa M. *Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User's Manual*. 1. ed. Londres: Mac Keith Press, 2002. ISBN 9781908316882.

SANTOS, Douglas Nogueira; PONTES, Hérica Correa Leonel de; SOARES, Juliana Rodrigues; MARTINS, Adriana Leite. A INFLUÊNCIA DA MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. *Brazilian Journal of Music Therapy*, [S. l.], n. 15, 2013. DOI: 10.51914/brjmt.15.2013.240. Disponível em: <https://musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/view/240>. Acesso em: 13 out. 2025.

STEIN, Mercedes; BERGH, Kristyn. Collaboration Between Physical Therapy and Music Therapy: A Case Study of the Interventions and Their Effects on Parkinson's Disease. *Physical Therapy Scholarly Projects*, n. 678, 2019. Disponível em: <https://commons.und.edu/pt-grad/678>. Acesso em: 10 set. 2025.

VARNI, J. W.; BURWINKLE, T. M.; BERRIN, S. J.; SHERMAN, S. A.; ARTAVIA, K.; MALCARNE, V. L.; CHAMBERS, H. G. The PedsQL in pediatric cerebral palsy: reliability, validity, and sensitivity of the Generic Core Scales and Cerebral Palsy Module. *Developmental Medicine & Child Neurology*, v. 48, n. 6, p. 442-449, jun. 2006.

VINOLO-GIL, M. J.; CASADO-FERNÁNDEZ, E.; PEREZ-CABEZAS, V.; GONZÁLEZ-MEDINA, G.; MARTÍN-VEGA, F. J.; MARTÍN-VALERO, R. Effects of the combination of music therapy and physiotherapy in the improvement of motor function in cerebral palsy: a challenge for research. *Children*, v. 8, n. 10, p. 868, 29 set. 2021. DOI: 10.3390/children8100868. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8534581/>

World Federation of Music Therapy. Definition of music therapy. 2011. Disponível em: <https://wfmt.info/definition-of-music-therapy/>. Acesso em: 18 out. 2025.